

УМУР БОҚИЙ ШАҲРСАБЗИЙ – МАЪРИФАТПАРВАР ИЖОДКОР**Фаридун Юлдашов**Шароф Рашидов номидаги Самарқанд
давлат университети докторанти(PhD)

Тел: (93) 430-33-33.

faridun.yuldashov.1989@mail.ru

<https://orcid.org/0009-0007-4511-0480><https://doi.org/10.5281/zenodo.17232411>

Маърифатпарвар ижодкор, олим ва фузало Умур Боқий Шаҳрсабзий Самарқанд адабий муҳитида XX аср бошидаги энг истеъдодли зуллисонан шoirлардан бири саналади. У ўзининг мумтоз ва замондош шoirлари издошлигида тожик ва ўзбек тилларида ёзган дилга яқин шеърлари билан мамлакатимиз адабиёти тарихидан муносиб ўрин тутди.

Бу буюк аллома 1877 йилда Қашқадарё вилоятининг Шаҳрсабз туманида таваллуд топган. Умур Боқий Шаҳрсабзийнинг ўғли Салоҳиддин Умур Боқий ўзининг “Нутқи тома, зеби чома, мақбули омма” мақоласида ёзишича: “Урушдан олдинги йиллар. Совет давлати руҳонийларга қарши кескин кураш олиб борар эди. Отам, машҳур шoir Умур Боқий ўша даврнинг кўзга кўринган руҳонийларидан бири эди. Қийналиб қолганида, ўзини дунё ишларидан четга олиб, ёлғизликни ихтиёр айлаб, ўз соғинч ва афсус-надоматларини шеър орқали ифода етар эди. Масалан, унинг ушбу байтидан аён бўладики, руҳонийлар ҳаёти урушдан олдинги йилларда ҳам хавф-хатарларга тўла экан:

Пойи чунбоне намонд аз кўчагардиҳои худ,

Дар миёни чордеворе гузорам кардаанд.

(Таржимаси: Сарсон-саргардонликдан оёқда қолмади жон, Тўрт девор орасинда қолдим ғамгину ҳайрон.)

Ҳукумат бошидагилар Исломи динига нисбатан яхши муносабатда эмасдилар. Шунинг учун биз оиламиз билан Кеш (ҳозирги Шаҳрсабз) шаҳридан кўчиб кетдик. Бунга бизни жамиятдаги мавжуд ҳолат мажбур қилган эди. Кўп сарсон-саргардонликдан кейин, ниҳоят, қадимий Самарқанд шаҳрига етиб келдик. Бу қадимий шаҳарда отамнинг таниш-билишлари, ҳамфикрлари кўп эди, улар бизни жуда яхши кутиб олишди” [3:144].

Адабиётшинос олим Воҳид Абдуллоев ҳам ўзининг тадқиқот ишларида Умур Боқий Шаҳрсабзийнинг 1926 йилда Самарқанд вилоятининг Каттакўрғон туманига келгани ва бу ерда икки тилда – ўзбек ва тожик тилларида ижод қилиб, самарқандлик ижодкорлар, маърифатпарвар

адиблар, жумладан Тамҳид Самарқандий, Жавдати Самарқандий, Фахриддин Рожий, Қори Валихон, Қори Сирожиддин, Хожа Аҳроп Валийнинг ўғиллари, маърифатпарвар Қози Аслам, Қамарий ва бошқа кўплаб фан, адабиёт, санъат, маданият намояндalари билан” дўстона муносабати ва ижодий ҳамкорликларига ишора қилган [1:5].

Айтиш жоизки, шу пайтгача маърифатпарвар ижодкор Умур Боқий Шаҳрисабзийнинг ҳаёти ва ижоди атрофлича ўрганилмаган. Шоир ҳақида фақат унинг ўғли – Муҳаммад Насриддин Факеҳ Абулайс Самарқандий жоме масжиди имом-хатиби Салоҳиддин Умур Боқийнинг хотираларида тарқоқ маълумотлар бор. Қолаверса, маърифатпарвар шоир Ориф Гулханийнинг ҳаёти ва ижоди ҳақида ёзилган китобларда ҳам бир қанча қисқа хотиралар қайд этилган. Шунинг учун, Умур Боқий Шаҳрисабзий ҳаёти ва ижоди, шоир ижодининг қирраларини тадқиқ этиш, алоҳида ўрганишни тақозо этади.

Биз ушбу мақоламизда шоирнинг ижодий маҳорати ва шеърларида ўз ифодасини топган мавзу ва бадий санъатларни тадқиқ қилдик.

Бу маърифатпарвар шоир ижоди ҳақида китоб, қўлёзма ва бир нечта мақолаларда маълумотлар мавжуд бўлиб, улар асосан адабиёт аҳли томонидан ёзилган кичик мақола ва хотиралардир.

Маърифатпарвар ва ўзлигини англаган шоир Умур Боқий Шаҳрисабзий ўзидан илму маърифат, ишқу муҳаббат, дўстлик, табиат гўзалликлари каби турли мавзулар тараннум этилган таҳсинга сазовор мерос қолдирган.

Шоирнинг ўзбек ва тожик тилларида ёзилган шеърлари билан танишар эканмиз, Умур Боқий Шаҳрисабзийнинг янги образлар топиш, бадий санъатлардан фойдаланишда ўзига хос маҳорати борлигини англаймиз. Ижтимоий, фалсафий, ахлоқий ва бошқа мулоҳазаларини ифодалашда ўз фикрини ранг-баранг ва тиниқ қилиш учун бадий санъатлардан ўринли ва маҳорат билан фойдаланган. Шоир қўллаган санъатлар содда, ўқувчига тушунарли.

Умур Боқий Шаҳрисабзий шеърларининг энг муҳим хусусиятларидан бири унинг сўз нисбатига эътибор берганлигидир. Масалан:

То кай, эй моҳ, ғаминг бирла дилим қон этайин?

Гул юзинг ҳажрида булбул каби афғон этайин.

Анбарин холу хатинг дарсин ўқуб мактаб аро,

Дафтари ҳуснинг очиб ўзни сухандон этайин [1:39].

Бу ғазалда шоир сўзлар таносубига риоя қилиб, висол умидида ўзини ҳар куйга солган ошиқ тилидан гапиради ва ўхшатиш, тавсиф, истиора, муболаға санъатларини қўллайди.

Шоир маҳбубасини моҳ (ой)га, юзини гул ва ўзини булбулга ўхшатади. "Дилни қон этиш", киноя санъати бўлиб, қаттиқ алам ва изтиробни билдиради. Анбарин хол – яъни холи анбар (мушк) каби хушбўй. Бу ҳам гипербола (муболаға) ва ҳам восита сифатида истеъмол қилинган киноядир.

Бу ғазалда шоир севги, изтироб ва гўзалликка бўлган ҳайратни баланд даражада ифодалайди. Унинг маҳбубасига бўлган ишқи тасвирий ва эстетик образлар орқали юксак маҳорат билан берилган.

Бу ғазал шоирнинг нафақат юрак изҳори, балки унинг сухандонлик истеъдоди, тасаввур оламининг кенглигини ҳам яққол намоён этади.

Шунингдек, шоир ўз ижодида халқ мақолларидан ҳам кенг фойдаланади:

***Қариғонда бўлуб мен бир паривашни гирифтори,
Йигитлар ичра йўқдур мен каби жуз ман харидори.
Қари билғонини билмас пари дегон масал бордур,
Қизиб кетти жаҳонда шул учун ҳуснини бозори [1:41].***

Шоир ушбу ғазалда “қари билганини пари билмайди” мақолидан маҳорат билан ва ўз ўрнида фойдаланган.

Шоир ижодиётини варақлаганда, унинг марсиялар ёзишда ҳам юксак маҳорати борлигини англаймиз. Шоирнинг “Авроқи рангин” (“Рангли варақлар”) китобида ҳам шоирнинг бир қанча марсиялари, жумладан, фарзандларининг бевақт вафоти ҳақида ёзган “Ҳанифа вафотига марсия”, “Низомиддин ва Робия марсияси” кўзга ташланади. Бу элегиялар халқ орасида кенг тарқалиб, ҳозирги кунга қадар бибиотунлар томонидан мотам маросимларида айтилади ва бу бежиз емас. Унинг йигирма яшар қизи Ҳанифабонунинг вафоти ҳақидаги марсияси рус тилига ҳам таржима ва нашр этилган.

Самарқандлик маърифатпарвар шоир Ориф Гулханий вафотига бағишлаган марсиясида ҳам лафзий ва маънавий санъатлардан ўринли ва моҳирона фойдаланган:

***Фиғон аз дасти ин чархи ҷафокор,
Ки аз зулмаш халойиқ бо фиғон рафт.
Чунон ғамгин шудам бо дарду ҳасрат,
Зи чашмам ашк чун дурри равон рафт.
Ҳазор афсўс, он пири суханвар,
Хирадманди латифу нуктадон рафт.
Адибу фозилу кони маонӣ***

Чу Бедил шоири ширинзабон рафт.

Зи фурқат навҳаам як умр Боқӣ,

Ки ногаҳ хомаи гавҳарфишон рафт [2:66].

Марсиядаги “чархи ҷафоқор” золим дунёга ишора бўлиб, унинг зулмидан, “пири суханвар”, “хирадманди латифу нуктадон”, “адибу фозил”, “кони маонӣ”, “чу Бедил шоири ширинзабон” ва “хомаи гавҳарфишон” (тавсиф ва ташбеҳ санъатлари) вафот этгани ва бундан бутун халқ фиғонга келгани тасвирланган.

Бир сўз билан айтганда, Умур Боқий Шахрисабзий ғазал, қасида, рубоий, таърих ва мухаммасларини ўқиган ҳар бир киши таъсирчан ифодаси, мафтункор образлари, бадиий санъатлардан моҳирона фойдаланишига гувоҳ бўлади ва буларнинг барчаси шоирнинг шеърият илмидан хабардорлиги, юксак маҳоратидан далолат беради. Шоир аксар шеърларида ўхшатиш, таҳлил, метафора, киноя, тазод каби бадиий санъатлардан фойдаланган. Бу, албатта, шоирнинг юксак маҳорати, кенг дунёқараши, донишмандлиги, илму заковати билан боғлиқдир.

Адабиётлар:

1. Боқӣ Умур. Авроқи рангин [Матн]: шеърҳо / Умур Боқӣ; муҳаррир Фаридуни Фарҳодзод. – Тошкент: “Muharrir nashriyoti”, 2025.
2. Нутқи тома, зеби ҷома, мақбули омма. [адабий-бадиий нашр]: хотиралар, ғазаллар, мухаммаслар / тўпловчи ва нашрга тайёрловчилар Нўъмон Маҳмудов ва Муқим Орипов. – Самарқанд: “Зарафшон”, 2006.
3. Ориф Гулханий, Олим Орифий. Хайр ул-калом [матн]: шеърлар, ёдномалар. – Самарқанд: “Зарафшон”, 1997.
4. “Донишнома-тазкираи суханварони тоҷики асри XX ва ибтидои асри XXI”. Душанбе: “Дониш”, 2022.
5. Садри Саъдиев, Фаридуни Фарҳодзод (Юлдашов). Ҳаёт ҳкимати [Матн]: илмий мақола. – Самарқанд: “Qalam”, 2022.